

УДК 656.65.01.338

В.И. БУДИНА, О.В. КЕЖАПКИНА

Принятие социально ответственных решений на подготовительной стадии инвестиционного проекта как фактор снижения его рисков

Рассмотрена проблема принятия управленческих решений в рамках реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий России с качественно новой стороны. Для того чтобы соответствовать современным стандартам функционирования экономических объектов, необходимо выполнять не только формальные требования эффективности, подразумевающие положительный финансовый результат и непротиворечие нормативным требованиям, но и повышенные социально-экологические требования. Расширение ключевых бизнес-компетенций дает возможность для регулирования и снижения рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, а предлагаемая методика принятия решений, позволяющая перенести процесс принятия управленческих решений на качественно новый уровень при условии выхода на мультикритериальный показатель эффективности, охватывающий как экономические, так и неэкономические (прежде всего экологические) аспекты подготовки проекта.

Ключевые слова: инвестиционный проект, неопределенность, экологический риск, прединвестиционные исследования.

The adoption of socially responsible solutions in the preparatory phase of investment projects as a factor of reducing its risks. V.I. BUDINA, O.V. KEZHAPKINA.

The problem of managerial decision-making in the framework of investment project realization by industrial enterprises in Russia is considered a qualitatively new way. To conform to modern standards of economic object functioning, a company must not only comply with the formal requirements of efficiency, implying positive financial results and conformity with regulatory requirements, but also high social and environmental standards, which will allow to implement the concept of socially responsible business practices and to create a favorable operating environment. Expansion of core business competencies is a great opportunity to regulate and reduce the risks associated with an investment project,

and the decision-making procedure, proposed by the authors, allows to move the process of management decision-making to a new level by entering multi-criteria performance indicator covering both economic and non-economic (environmental) aspects of the project preparation.

Keywords: investment project, uncertainty, environmental risk, pre-investment studies.

Реальность такова, что знаковые политические события, происходящие на мировой арене с непосредственным участием Российской Федерации, серьезно влияют на отечественную экономическую систему. Давление экономических санкций, негласное политическое бойкотирование, резко ухудшившийся инвестиционный климат, обвалившиеся цены на энергоресурсы – основной экспортный товар страны, усложнение доступа к международным финансовым ресурсам и ряд других факторов – все это, как минимум, существенно сокращает экономический потенциал страны, а как максимум, приводит к стагнации и даже кризису [2,8,9].

В столь сложной экономической ситуации особую важность приобретает грамотная подготовка к реализации крупных инвестиционных проектов, способных оказать значительное воздействие на национальную экономику, общество, природную среду. Отказ от принципов экологичного хозяйствования совершенно неприемлем даже в сегодняшних непростых обстоятельствах, поскольку вступление в кризисную фазу вовсе не означает отказ государства и компаний от реализации концепции устойчивого развития, которое возможно лишь в условиях стабильного развития внешней среды.

Так, правительство РФ объявило, что в ближайшие годы сохранится исполнение социальных обязательств [7], важной частью которых являются соблюдение и гарантирование экологических прав граждан и экологическое регулирование хозяйственной деятельности экономических агентов. Компаниям, в свою очередь, не стоит занимать выжидательную позицию, сокращая число инвестиционных проектов и отказываясь от современных инновационных технологий в пользу дешевых неэкологичных аналогов. Они должны действовать с опережением текущей ситуации, организуя инвестиционную деятельность таким образом, чтобы обеспечить максимальную привлекательность своих проектов. Здесь огромное значение имеет грамотная организационная подготовка, тщательная проработка технико-экономического анализа, гарантирование выбора такого технологического комплекса, который обеспечивает максимизацию комплексного эффекта, включающего экономический, экологический, социальный компоненты.

Катастрофичное сокращение числа действующих и потенциальных инвесторов обусловлено санкционными и контрсанкционными ограничениями международных экономических связей, а также ухудшением российских макроэкономических показателей. Именно это заставляет инвесторов опасаться сокращения нормы отдачи капитала и критично

высоких рисков (о чем свидетельствует понижение суверенного кредитного уровня РФ до «мусорного» уровня, произведенное авторитетными рейтинговыми агентствами Moody's, Fitch и Standard & Poor's [3]). Согласно данным Центрального банка РФ, в 2014 г. объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) России сократились с 12 131 млн долл. во втором квартале до -1144 млн долл. в третьем квартале [4]. В период с 2008 по 2014 г. средний объем ПИИ равнялся 13 128,67 млн долл., достигнув пикового значения в первом квартале 2013 г. (40 147 млн долл.) и худшего значения – в третьем квартале 2014 г. (-1144 млн долл.) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объемов прямых иностранных инвестиций в РФ (2012–2014 гг.)

Важно признать, что высокий уровень прироста ПИИ в РФ в 2013 г. был достигнут благодаря покупке британской British Petroleum 18,5 % акций «Роснефти» в рамках договоренности о поглощении «Роснефтью» компании ТНК-ВР в марте 2013 г. [1]. Отметим, что данная сделка имеет единичный характер. Таким образом, положительная динамика, имевшая место на отечественном рынке инвестиций в 2013 г., когда уровень политического и делового климата был на порядок выше сегодняшнего, не носит системного характера. Поэтому любая внешняя угроза в виде нового экономического, политического или любого другого риска делает внутренний рынок инвестиций крайне уязвимым. Однако в то время как повлиять на внешние факторы функционирования компании, за редким исключением, не в состоянии, внутренние факторы, такие как производительность ресурсов, норма отдачи капитала, социальная ориентированность бизнеса, минимизация внутренних рисков, напротив, находятся в компетенции управленцев, принимающих ключевые бизнес-решения. Исходя из этого особое значение приобретает принятие взвешенных инвестиционных решений, направленных не только на поддержание стабильного состояния компании в сложный экономический пе-

риод, но и на развитие новых компетенций: активное применение биотехнологий, повышение прозрачности деятельности, большая информационная открытость, совместное с общественными институтами выстраивание вектора стратегического развития.

Важным фактором для принятия инвестиционных решений является неопределенность, находящаяся в тесной взаимосвязи с риском и стоимостью инвестиционного проекта (рис. 2). Учет данного фактора должен быть неременным элементом системы экономической оценки любого инвестиционного решения, поскольку финансовый результат деятельности инвестора прямо зависит от того, насколько полно выявлены текущие и потенциальные сферы риска и неопределенности и как успешно реализованы меры по сокращению информационных пробелов, препятствующих принятию оптимального решения.

Рис. 2. Схема взаимозависимости неопределенности, риска и стоимости инвестиционного проекта в течение его жизненного цикла

Неопределенность – характеристика неполноты и недостаточного качества (неточности) исходной и расчетной информации, используемой для анализа проекта. Риск же имеет вероятностную природу и характеризуется вероятностью неполучения запланированного эффекта (результата) от реализации проекта или вероятностью возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта [10]. Это означает, что возможна не только идентификация различных видов риска, но и их минимизация с помощью определенных инструментов. При оценке экономической эффективности инвестиций неопределенность и риск необходимо рассматривать как функции, зависящие:

- от количества и качества информации, которой оперирует лицо, принимающее решения;
- от изменчивости условий реализации и эксплуатации инвестиций [5].

Следовательно, неопределенность имеет информационное измерение, а причины ее возникновения – это невозможность или нежелание осуществить более полную оценку, объясняющиеся необходимостью дополнительных финансовых и временных затрат на получение

качественной и обширной информации о рыночной конъюнктуре, возможных технологических альтернативах, оценке того или иного элемента проекта общественными институтами, экологических аспектах применения.

При этом необходимо выделять внутреннюю неопределенность и неопределенность внешней среды. Внешняя среда представлена факторами, не имеющими непосредственной связи с деятельностью проектного менеджмента, и носит более широкий экономический, социальный, политический и иной характер. Внутренняя среда включает факторы, охватываемые проектным менеджментом.

В отличие от неопределенности понятие риска субъективно для любого участника инвестиционного процесса. Риск получает финансовое измерение тогда, когда лицо, принимающее решение, имеет доступ к исчерпывающей информации, что позволяет ему оценить возможные прибыли и убытки, связанные с конкретным инвестиционным проектом, т. е. финансовые результаты будущих решений.

Высокий уровень неопределенности и риска необходимо оптимизировать еще на прединвестиционной фазе проекта, когда закладываются его ключевые параметры, одним из которых является технологический комплекс. Особое внимание следует уделять методическому обеспечению процесса выбора технологического комплекса инвестиционного проекта. Тщательная проработка проблемы выбора технологических компонентов позволит лицам, принимающим решение, сократить группу рисков, важное место в которой занимает экологический риск.

Управление экологическими рисками является одним из важнейших аспектов стратегического управления в любой организации. Его задача – выявить кризисные экологические ситуации и нарушения норм природоохранного законодательства, которые необходимо устранить (минимизировать), а также способствовать внедрению стратегий по работе с такими рисками.

Экологическим риском называют вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде или отдаленных неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих в результате отрицательного воздействия на окружающую среду [6]. Предприятия, успешно управляющие экологическими рисками, могут использовать более экономичные методы для борьбы с ними благодаря качественному анализу, основанному на хорошей информированности как о различных аспектах реализации конкретного технологического проекта, так и о рынке современных экологичных технологий в целом. Для того чтобы управление рисками на предприятии было эффективным и последовательным процессом, оно должно стать неотъемлемой частью общей системы управления предприятием, поскольку только решение экологических задач на системном уровне позволяет достичь устойчивых результатов, сформировать новую концепцию социально ответственного функционирования.

Важное свойство эффективного управления при реализации инвестиционного проекта – упреждающий подход. Гораздо больших резуль-

татов можно достичь, не решая экологические проблемы, возникающие по мере реализации плохо проработанного проекта, а применяя системный подход к разработке всех составляющих проекта на прединвестиционной фазе. В частности, важно выбрать такой технологический комплекс, который позволит минимизировать финансовые, экономические, экологические, социальные и прочие риски в результате принятия оптимального решения. Центральная роль технологического комплекса в реализации инвестиционного проекта показана на рис. 3.

Рис. 3. Схема реализации инвестиционного проекта с учетом экологического фактора

В качестве инструмента, помогающего найти оптимальное решение, предлагаем использовать методику выбора технологического комплекса исходя из мультикритериальной оценки. Эту оценку ответственное лицо производит, используя расширенный поток информации, включающий не только технические и стоимостные характеристики технологического объекта, но и показатели лояльности общественных и рыночных институтов, экологичности, а также мнение самого ответственного лица, определяющего приоритеты среди вышеуказанных аспектов выбора технологического проекта.

Несомненным достоинством нашей методики является то, что проблема выбора оптимального комплекса решается одновременно по нескольким направлениям, что еще на прединвестиционной стадии позволяет минимизировать сразу несколько видов риска.

Привлечение прямых инвестиций было и остается серьезной проблемой для предприятий отечественной промышленности вне зависимости от того, идет речь об иностранных или отечественных инвестициях. Одна из главных рекомендаций, адресованных российским

Рис. 4. Схема взаимосвязи параметров оценки технологического комплекса инвестиционного проекта и рисков проекта

компаниям, является более тщательное проведение прединвестиционных исследований, базирующееся на мультикритериальной оценке альтернативных решений. Ее основу составляет подход к инвестиционному проектированию с позиций экологической обоснованности реализации инвестиционного проекта. Поэтому сегодня, когда прединвестиционные экологические исследования рассматриваются как значимая часть общей системы охраны окружающей среды, разработка методов, направленных на поддержку принятия оптимальных решений, ориентированных не только на достижение краткосрочных финансовых результатов, но и на обеспечение долгосрочной устойчивости, обретает особую актуальность.

Прединвестиционные исследования являются существенной частью инвестиционного проектирования, и экологический аспект выступает решающим фактором, повышающим инвестиционную привлекательность компании в лице инвесторов и общества. Необходимо признать, что сегодня в отечественной промышленности не уделяется должного внимания грамотному подбору технологий и механизмов, позволяющих добиться максимального эффекта по ряду социально-экологических направлений и сократить сопутствующие проекту риски, что крайне важно именно на прединвестиционной фазе реализации проекта.

Полагаем, что разнонаправленность множества аспектов реализации инвестиционных проектов промышленных комплексов вовсе не должна привести к ситуации, когда, как в басне Крылова, щука, рак и лебедь тянут повозку в разные стороны и не могут сдвинуть ее с места. Равно как и представители различных служб, задействованных на подготовительной стадии проекта, не могут прийти к компромиссному решению, поскольку нацелены максимизировать результат лишь по тому направлению, за которое отвечают, что повышает риск принятия неоптимального решения. Напротив, методика, базирующаяся на мультикритериальной оценке альтернатив, позволяет грамотно расставить приоритеты, учесть максимальное количество информации, снизить влияние субъективного фактора на процесс принятия решения, формализовать процесс выбора лучшей альтернативы.

Таким образом, экологизация хозяйственной деятельности способна из требования внешней среды, чуждого экономическим интересам компании, превратиться в атрибут каждодневной деятельности, не ограничивающий способы реализации проектов и направлений деятельности, но открывающий перспективы выхода на глобальный рынок социально ответственных компаний, связывающих свое развитие с устойчивым развитием национальной экономики, общества, природной среды.

Литература

1. Вхождение России в социально-экономический кризис: тенденции 2015 года и сравнительный анализ: аналитический доклад. Подготовлен Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Апрель 2015г. Режим доступа: URL: http://www.hse.ru/data/2015/05/15/1098609749/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B4%-D0%B8%D0%BD%D0%B0%-D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%-D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0_fin.pdf (дата обращения: 15.06.2015).
2. Колесников М.А. Оптимизация стоимости инвестиционных проектов: автореф. дис. ... канд. экон. наук (08.00.10) / Финанс. ун-т при Правительстве Российской Федерации. М., 2014. 25 с.
3. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. М.: Альпина Паблшер, 2012. 154 с.
4. Оксютик Г.П. Иностраннные инвестиции в России: монография. СПб.: Изд-во СПб. ун-та управления и экономики, 2014. 220 с.
5. Оперативный мониторинг экономической ситуации в России // Тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2015. № 6 (апрель). Подготовлен коллективом экспертов Ин-та эконом. политики им. Е.Т. Гайдара, Акад. народ. хоз-ва и гос. службы при президенте РФ и Всерос. акад. внешней торговли. Режим доступа: URL: <http://www.google.ru/url?sat&rct=j&q&e-src=s&frm=1&source=...>

- ceweb&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=-0CDQQFjAEahUKE-wjm-qr6alpTGAhVBlnIKHb5eAM-Y&url=http%3A%2F%2Fwww.ranepa.ru%2Fnews%2Fitem%2Fdownload%-F4739_2e24f5e127eaf69-d993c66270ae9380c.html&ei=_hCAVeazH8GsygOvYGwDA&usgFQjCNFWpLdzX_2Hq6bE1XtxFOenC0eTA&bvm=bv.96041959,d.bGQ (дата обращения: 15.06.2015).(дата обращения: 15.06.2015).
6. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Подготовлен Минфин РФ. Режим доступа: URL: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#-newwindow=1&q=-%D1%81%D0%B-E%D1%85%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BDD1%-8B%D%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%-82%D0%B2+%D1-%80%D0%B-E%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+2015+pdf (дата обращения: 15.06.2015).
 7. Прогноз экономического развития России в 2015–2018 годах. Подготовлен ВЭБ. Апрель 2015. Режим доступа: URL: <http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/macro/progn15-18.pdf> (дата обращения: 15.06.2015).
 8. Смирнов В.О. Особенности управления экологическими рисками в рамках устойчивого развития регионов // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2013. Т. 9, вып. 2, ч. 1. С. 143–147.
 9. Сморгачев П., Мереминская Е. У России негативный прогноз. Режим доступа: URL: <http://www.gazeta.ru/business/2014/04/25/6005825.shtml> (дата обращения: 15.06.2015).
 10. Russia Foreign Direct Investment – Net Flows. Режим доступа: URL: <http://www.tradingeconomics.com/russia/foreign-direct-investment> (дата обращения: 15.06.2015).

References

1. *Vhozhdenie Rossii v social'no-jekonomicheskij krizis: tendencii 2015 goda i sravnitel'nyj analiz* [The entry of Russia into the socio-economic crisis: Trends of 2015 and comparative analysis]. Analiticheskij doklad. Podgotovlen Analiticheskij centrom pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii April' 2015g. Available at: URL: http://www.hse.ru/data/2015/05/15/1098609749/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B%D0%B0%D0%B4%20%D0%-BE%20%D0%B4%-D0%B8%D0-BD%D0%B0%-D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0_fin.pdf (accessed 15.06.2015).
2. Kolesnikov M.A. *Optimizacija stoimosti investicionnyh proektov* [Optimizing the value of investment projects]. Doct Diss.; Finansovyy universitet pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii. Moscow, 2014. 25 p.
3. Nikonova I.A. *Proektnyj analiz i proektnoe finansirovanie* [Project Analysis and Project Financing]. Moscow, Al'pina Pabliher, 2012. 154 p.

4. Oksjutik G. P. *Inostrannye investicii v Rossii* [Foreign investment in Russia]. S-Peterburgb, Izdatel'stvo S-Peterburg. universiteta upravlenija i jekonomiki, 2014. 220 p.
5. Operativnyj monitoring jekonomicheskoj situacii v Rossii [Real-time monitoring of the economic situation in Russia]. *Tendencii i vyzovy social'no-jekonomicheskogo razvitija = Trends and challenges of social and economic development*, 2015, no. 6 (aprel'). Podgotovlen kollektivom jekspertov Instituta jekonomicheskoj politiki imeni E.T. Gajdara, Rossijskoj akademii narodnogo hozjajstva i gosudarstvennoj sluzhby pri prezidente Rossijskoj Federacii i Vserossijskoj akademii vneshnej trgovli Number 6 (April) 2015. Available at: URL:http://www.google.ru/url?sat&rct=j&q&e-src=s&frm=1&sourceweb&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAEahUKEwjmqr6alp-TGAhVBlnIKHb5eAMY&url=http%3A%2F%2Fwww.ranepa.ru%2Fnews%2Fitem%2Fdownload%-F4739_2e24f5e127eaf69d993c66270ae9380c.html&ei=_hCAVeazH8GsygOvYGwDA&usgFQjCNFWpLdzX_2Hq6bE1XtxFOenC0eTA&bvm=bv.96041959,d.bGQ (accessed 15.06.2015).
6. *Osnovnye napravlenija bjudzhetnoj politiki na 2015 god i na planovyj period 2016 i 2017 godov* [Main directions of the budgetary policy for 2015 and the planning period for 2016 and 2017]. Podgotovlen Minfin RF Prepared by the Ministry of Finance of the Russian Federation. Available at: URL:https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%-D1%81%D0%B-E%D1%85%D1%80%D0%B0%-D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D-0%B0%D0%BB%D1%-8C%D0%BDD1%8B%D%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%-82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%-82%D0%B2+%D1-%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+2015+pdf (accessed 15.06.2015).
7. *Prognoz jekonomicheskogo razvitija Rossii v 2015-2018 godah*. [Forecast Russia's Economic Development for 2015–2018]. Podgotovlen ommon/upload/files/veb/analytics/macro/progn 15–18.pdf (accessed 15.06.2015).
8. Smirnov V.O. Osobennosti upravlenija jekologicheskimi riskami v ramkah ustojchivogo razvitija regionov [Features of environmental risk management in the framework of the sustainable development of regions]. *Geopolitika i jekogeodinamika regionov = Geopolitics and Ecogeodynamics of regions*, 2013, vol. 9, is. 2, part 1, pp. 143–147.
9. Smorshkov P., Mereminskaya E. *Russia has a negative forecast*. Available at: URL: <http://www.gazeta.ru/business/2014/04/25/6005825.shtml> (accessed 06.2015).
10. *Russia Foreign Direct Investment – Net Flows*. Available at: URL: <http://www.tradingeconomics.com/russia/foreign-direct-investment> (accessed 15.06.2015).